

YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH

Mamajonova R.R.

Dang'ara tumani 2-sonli kasb-xunar maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677465>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, daromad manbai, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, "Yosh tadbirkorlar", tadbirkorlik faoliyati.

Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, uning qonuniy-me'yoriy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan iqtisodiy islohotlar dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu masala O'zbekiston hukumatining iqtisodiyot sohasida amalga oshirayotgan islohotlarida eng ustivor, davlat siyosati darajasida ko'tarilgan masalalardan biri bo'lib, bu xususda mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev izohlab berganidek: "...kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning jadal rivojlanishini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shu asosda aholining bandligi va farovonligini oshirish muammolarini hal etishdan iborat".

Kichik biznesni rivojlantirish asosida bir qator ijtimoiy-iqtisodiy vazifalar hal etilishi nazarda tutiladi.

Birinchiidan, jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, kichik biznes ichki bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to'ldiradigan, iqtisodiyotning tarkibiy negizini belgilab beradigan eng muhim sektor hisoblanadi, shuningdek, aholini ish bilan ta'minlashda, uning daromadlarini oshirishda eng asosiy omil va manba bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchiidan, hozirgi sharoitda jahon va mintaqaviy bozorlarda raqobat keskinlashib borayotgani hammaga ayon. Aynan kichik biznes o'zining harakatchanligi, kam sarmoya talab qilishi hisobidan ishlab chiqarishni yengilroq va tez modernizatsiya qilish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini yangilash imkoniyatiga ega ekani va shu tariqa bozor kon'yunkturasining o'zgaruvchan talablariga yaxshi moslasha olishi bilan e'tiborlidir.

Uchinchiidan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik o'sishi bilan mamlakat tayanchi va suyanchi bo'lgan mulkdorlar o'rta sinfini shakllantirish vazifasi bevosita hal etiladi. Umuman aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik bugungi kunda aholi bandligini ta'minlaydigan va uning asosiy daromad manbayi bo'lgan muhim bo'g'in hisoblanmoqda.

Yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish, yoshlar bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlarni tashkil etishga imkon yaratadi. Shuningdek, tadbirkor yoshlar safining kengayishi milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlanish yo'lidan borishini ta'minlaydi. Bu esa yosh, tashabbuskor, yangicha fikrlaydigan tadbirkorlar avlodini shakllantirishni taqozo etadi.

Yoshlar tadbirkorligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish.
2. Kichik biznes yo'nalishlarida yoshlarni ish bilan ta'minlashga ko'maklashish.
3. Yosh tadbirkorlarning innovatsion loyihalarini ilgari surishda ko'maklashish.
4. Yosh tadbirkorlik subektlarini moliyaviy va mulkiy qo'llab-quvvatlash.
5. Yoshlar tadbirkorlik sub'ektlarining bilim darajasi va malakasini oshirishga ko'maklashish.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning ushbu va boshqa yo'nalishlari hukumat dasturlari, mintaqaviy dasturlar va yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xususiy tashabbuslar hisobidan amalga oshiriladi.

Hozirgi vaqtda yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun qator imkoniyatlar taqdim etilmoqda. Respublikamizda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish uchun bir qancha qarorlar va qonunlar qabul qilingan.

Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishda Prezidentimizning «Ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi farmoni va «O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori muhim o'rin tutadi.

Jumladan, prezidentimiz Sh.m.Mirziyoyevning tashabbuslari bilan 2024-yilni "Yoshlar va biznesni qo'llab quvvatlash yili" deb e'lon qilindi.

Yoshlarni ish bilan ta'minlashda ularning iqtisodiy mustaqillikka erishishlari va hayotda o'z o'rinlarini topib ketishlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasining rivojlanishni eng asosiy omil va manba bo'lib xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, bugungi kunda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish, xususan, yoshlarning biznes g'oyalari amalga oshirishga har tomonlama ko'maklashish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Hududlarda oilalarni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilishga, ularning barqaror va qo'shimcha daromad manbayiga ega bo'lishiga, milliy hunarmandchilik yanada rivojlanishiga, xotin-qizlarning tadbirkorlik tashabbuslari amalga oshirilishiga, yosh tadbirkorlarning istiqbolli g'oyalari va loyihalari ro'yobga chiqishiga hamda shu asosda aholining bandligi ta'minlanishiga zamin yaratilmoqda. Navqiron avlod tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashda respublikamizda tashkil etilayotgan "Yosh tadbirkorlar" kovorking-markazlari va "Yoshlar mehnat guzarlari" muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ularda tadbirkorlik ko'nikmalarini egallagan yoshlar mustaqil faoliyatini boshlashmoqda.

Bundan tashqari yoshlar va xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish va tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida Prezident qarori qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2020 yil 13 oktyabrdagi PQ-4862-son qarorida belgilangan topshiriqlar ijrosi aholi, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlar hamda biznes sohasi vakillarini qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlari bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, qarorda aholini, ayniqsa yoshlar va xotin-qizlarni tadbirkorlikka keng jalb qilish, mikromoliyalash tizimini takomillashtirish, tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etish hamda yagona davlat tashkiloti tomonidan muvofiqlashtirib borish nazarda tutilgan.

Yurtimizda erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalarini tashkil etish tajribasidan foydalangan holda barcha shahar va tumanlarida "Yoshlar kichik sanoat zonalarini" tashkil etildi. Ushbu sanoat zonalarida yoshlar loyihalarini amalga oshirishga ko'maklashish uchun zarur bo'ladigan barcha infratuzilma ob'yektlari joylashtirilmoqda.

Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida davlat tijorat banklaridan yoshlarga imtiyozli kreditlar berilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 21 apreldagi "Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarini faoliyatini tashkil etish hamda yoshlarning tadbirkorlikka oid tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5088 sonli qaroriga

muvofig, yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari hamda Yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tashkil etildi.

Ushbu Sanoat zonalari «startaplar» tashkil etish, yoshlarga tadbirkorlik faoliyatini boshlashi va yuritishlari, shu jumladan, innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayoniga joriy etish va natijalarini tijoratlashtirish, yirik sanoat korxonalari bilan kooperatsiya aloqalarini o'rnatish uchun barcha sharoitlar ta'minlanadi.

Imtiyozli kreditlar yosh tadbirkorlarga barcha yo'nalishdagi investision loyihalar uchun ajratiladi:

- meva-sabzavot va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, saqlash va qadoqlash;
- to'qimachilik, poyabzal va charm-galantereya;
- kimyo, farmasevtika;
- oziq-ovqat;
- elektrotexnika sanoati, mashinasozlik, zamonaviy qurilish materiallari;
- hunarmandchilik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Mikrokredit tijorat banki tomonidan "Yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturi" dasturi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.10.2020 yildagi PQ-4862- sonli qarori asosida kreditlar berilmoqda. Kreditlar kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish bo'yicha nodavlat ta'lim tashkilotlari kurslarini muvaffaqiyatli tamomlab, ularning maxsus sertifikatini olgan yoshlarga ajratiladi. Foiz miqdori 18 foizni tashkil qiladi. Kreditning imtiyozli davri faoliyat yo'nalishidan kelib chiqib 6 oydan 3 yilgachani tashkil qiladi. Kreditlar yagona elektron onlayn platforma (oilakredit.uz) orqali to'liq raqamlashgan holda ajratiladi.

Yosh tadbirkorlarga o'z faoliyatini amalga oshirish uchun bino va inshootlardan foydalanish bo'yicha ham imtiyozlar mavjud.

1. Yosh tadbirkorlar Yoshlar sanoat zonalariidagi bino va inshootlardan ijara asosida foydalanishlari mumkin. Bunda, bo'sh bino va inshootlar davlat ko'chmas mulkidan foydalanganlik uchun belgilanadigan ijara to'lovining eng kam miqdoridan oshmagan stavkalarida ijaraga beriladi.

2. Keyinchalik bino yoki inshootlarni o'z balansida aktiv sifatida ko'rishni xohlovchi yosh tadbirkorlar lizing asosida binolarni sotib olish imkoniyatiga ega.

Mamlakatimizda tadbirkorlik va biznesning rivojlantirish O'zbekiston iqtisodiyotining yuqori ko'rsatkichlarga erishishiga zamin bo'ladi deb o'ylayman.

References:

1. "Tadbirkorlik subyektlarini xuquqiy ximoya qilish tuzumini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining Prezidentining Farmoni. 2005 yil, 14 iyun.
2. I. A. Karimov. "Iqtisodiyotni erkinlashtirish, resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish-bosh yo'limiz. Toshkent,, O'zbekiston ", 2002 yil.
3. "Tadbirkorlik va tadbirkorlik faoliyati kafolatlari to'g'risi" da. O'zbekiston Respublikasining qonuni. 1999 yil 14 fevral.
4. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G'afurov ,, Iqtisodiyot nazariyasi" Toshkent ,, Moliya " 2005 yil.
5. Kichik Biznes va Xususiy Tadbirkorlikni tashkil etish, rejalashtirish, boshqarish. Toshkent-,, Fan va Texnologiya" 2005 yil.

6. O'zbekiston Respublikasining „Korxonalar to'g'risida“ gi qonuni. Toshkent “Adolat” nashryoti 2010 yil.
7. “O'zbekiston Milliy Iqtisodiyoti” O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashryoti, Toshkent 2004 yil.
8. Sh.Sh.Shodmonov, U.V.G'ofurov. Iqtisodiyot nazariyasi, Toshkent, „Iqtisodiyot-Moliya” 2010 yil.
9. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini o'rganish. - T., 2001, b. 267.
10. www.stat.uz (O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi sayti).
11. www.toshstat.uz (Toshkent shahar statistika bosh boshqarmasi sayti).

